

**O'ZBEKISTONNING TABIIY GEOGRAFIYASI KURSINING
TAKRORLASH DARSLARIDA O'QUVCHILAR BILIM
KO'NIMALARINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASH USULLARI**

Xabibullaeva Muhabbat No'monjonovna.

Arabboyev Asliddin Rafiqjon o'g'li

Abdugofurov Shohjaxon Muhammadqobul o'g'li

Andijon Davlat Universtiteti. Tabiiy Fanlar Fakulteti

Anotatsiya

Bilim, ko'nikma va malakalarni tekshirish «ta'limning tarkibiy qismidir. Uning asosiy vazifasi « o'quvchilar bilimini va ularning fan asoslarini o'zlashtirish yo'lidagi imkoniyatlarini aniqlashdan iboratdir. Tekshirish va baholash o'quvchilarning burch va ma'suliyatlarini mustahkamlaydi, darslarga bo'lgan e'tiborni oshiradi, o'quvchilar O'zbekistonning tabiiy geografiyasi kursiga bo'lgan e'tiborni oshiradi. Ularda o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni muntazam bajarib borishga o'rgatadi. O'z kuch va imkoniyatiga ishonishga undaydi. Ushbu maqolada o'quvchilarni 7-sinf O'zbekistonning tabiiy geografiyasi kursining takrorlash darslarida o'quvchi-yoshlarni darsda olgan bilim va ko'nikmalarini nazorat qilish va o'qituvchi tomonidan baholash uchun qo'llaniladigan metodlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: *O'zbekistonning tabiiy geografiyasi, og'zaki tekshirish, yordamchi savollar, individual so'rash, yozma tekshirish, geografik diktant, amaliy tekshirish usuli, topografik diktant, kartalarni solishtirish, kontur kartada beriladigan topshiriqlar, asboblar yordamida ko'nikmalarni tekshirish.*

Анотация

Проверка знаний, умений и навыков — составляющая образования. Его основная задача-выявить знания учащихся и их возможности на пути овладения основами науки. Проверка и оценка укрепляют чувство долга и

ответственности учащихся, повышают внимание к урокам, повышают внимание учащихся к курсу естественной географии Узбекистана. В них он учит систематически выполнять задания, данные учителем. Побуждает верить в собственные силы и возможности. В данной статье речь пойдет о методах, применяемых учителем для контроля и оценки знаний и умений, полученных учащимися на уроке, на повторных уроках курса естественной географии Узбекистана в 7 классе.

Ключевые слова: *естественная география Узбекистана, устная проверка, вспомогательные вопросы, индивидуальный вопрос, письменная проверка, географический диктант, метод практической проверки, топографический диктант, сопоставление карт, задания на контурной карте, проверка навыков с помощью инструментов.*

Abstract.

Verification of knowledge, skills and qualifications is a component of Education. Its main task is an expression from determining the knowledge of students and their opportunities for mastering the basics of science. Examination and assessment strengthens the duty and responsibility of students, increases the attention to the lessons, increases the attention of students to the course of natural geography of Uzbekistan. They teach how to regularly perform the tasks assigned to them by the teacher. Motivate to believe in your own strength and capacity. In this article we will talk about the methods used by the teacher to control and evaluate the knowledge and skills acquired by the pupils-young people in the lessons of repetition of the 7th grade of the course of natural geography of Uzbekistan.

Keywords: *natural geography of Uzbekistan, oral examination, auxiliary questions, individual inquiry, written examination, geographic dictation, practical method of verification, topographic dictation, comparison of Cards, assignments given on contour card, checking skills with the help of tools.*

KIRISH

Ma'lumki, fanda olingan bilim, ko'nikma va malakalarni tekshirish □ hozirgi kunda ta'limning tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi □ o'quvchilarni

darslarda olgan bilimlarini va ularning ushbu fan asoslarini o'zlashtirish yo'lidagi imkoniyatlarini aniqlashdan iboratdir. Tekshirish yangi fan mavzularini o'rganishda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini ko'rsatib beradi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: noan'anaviy baxs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon eta olish va uni ifodalay olish imkoniyati, ma'ruza darslarining soni kamligi lekin amaliy mashg'ulotlar va takrorlash darslarining soni ko'pligi, o'quvchi-yoshlarga tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik va katta guruhlarga sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va shunga o'xshash boshqa metodlardan iboratdir. Interfaol metodlar ta'lim-tarbiyaviy yo'nalishdagi ishlar samaradorligini oshirishd o'ziga xos ahamiyatga ega.

Mazkur yangi pedagogik texnologiyaning afzalligi zamon sinovidan o'tib, interfaol darsning sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi bugungi kunda o'z isbotini topib bormoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Odatiy ta'limdagi bir tomonlamalik maktab ta'lim tizimidagi 7-sinf O'zbekistonning tabiiy geografiyasi faqat ma'ruza mashg'ulotlarida emas, amaliy, takrorlash darslarida ham ustuvorlik qilsa, maktab ta'limida ham bu borada amaliy mashg'ulot darslarida ustuvorlik qiladi deb aytsak ayni muddao bo'ladi. Unga ko'ra □7-sinf O'zbekistonning tabiiy geografiyasi□ kursining takrorlash mavzusini maktab ta'limida □yetkazib beruvchi□ rolida endi faqat o'qituvchi emas, balki o'quvchi namoyon bo'ladi. O'quvchi asosan, o'zi o'zlashtirgan bilimlarini namoyish etadi(so'zlab beradi), o'qituvchi esa uning fikrlarini tinglaydi, zarur o'rinlarda esa savollar bilan ham murojaat qiladi. Odatiy ta'limdagi vaziyatda o'quvchilar guruhi (jamoasi) butunlay sust ishtirokchiga ya'ni tinglovchiga aylanib qoladi. Bunday ta'limda bir qarashda o'qituvchi tomonidan uzatilayotgan axborotlarning qabul qilinishi o'quvchilar guruhi (jamoasi) uchun bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatini yaratyotgandek tuyulsada, shunday tarzda qabul qilingan bilimlar (axborotlar) psixologik tadqiqotchilarning fikrlariga ko'ra juda tez unutilar ekan. Buni quyidagi tadqiqotlar orqali ko'rib chiqamiz.

X.B.Nikadamboyeva, D.I.Ro'ziyeva, Z.A.Qarabazovlar o'zining □O'rta Osiyo geografiyasi□ni interfaol metodlardan foydalanib o'qitish imkoniyatlari (Uslubiy qo'llanma) kitobida amerikalik psixolog olimlar R.Karnikau va F.Makelrouning o'rganishlariga ko'ra shaxsning tabiiy fiziologik-psixologik imkoniyalari muayyan shakllarda o'zlashtirilgan bilimlarni turli darajada saqlab qolish imkonini beradi. Ya'ni shaxs(o'quvchi yoki talaba): manbani o'zi o'qiganda 10 foiz, ma'lumot (axborot)ni eshitganda 20 foiz, sodir bo'lgan voqea, xodisa yoki jarayonni ko'rganida 30 foiz, sodir bo'lgan voqea, xodisa yoki jarayonni ko'rib, ular to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitganda 50 foiz, ma'lumot (axborot)larni o'zi ulashganda (so'zlaganida, bilimlarini namoyish etganida) 80 foiz, o'zlashtirilgan bilim (ma'lumot, axborot)larni o'z faoliyatiga tatbiq etganida (nazariyotda o'rgangan bilimlar axborot va ko'nikmalarini amaliyotga joriy etganida) 90 foiz hajmdagi ma'lumotlarni yodda saqlash imkoniyatiga ega ekanliklarini yozgan.

MUHOKAMA

Maktab ta'limida fan sifatida o'tiladigan 7-sinf O'zbekistonning tabiiy geografiyasi kursida o'quvchilar saviyasini yanada o'stirish uchun bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish usullarini takomillashtirish zarur hisoblanadi. Ushbu tekshirishlar muntazam ravishda maktab dasturlari talablariga javob beradigan xarakterda bo'lishi lozim. O'quvchilarning bilim va ko'nikma va malakalarini tekshirishda quyidagilarni nazarda tutish kerak:

1) Tekshirish vaqtida 7-sinf O'zbekistonning tabiiy geografiyasi kursidagi takrorlash darsida beriladigan savollar o'quvchilarni faollashtirishda bilimlarini sinflashga, ulardan eng asosiylarini ajratib olishga, fikrlarini o'z so'zi bilan ifoda qila olishiga jalb etadigan darajada bo'lishi kerak;

2) Beriladigan savol-topshiriqlar o'quvchilarda hayot bilan bevosita bog'liq bo'lishi lozim. (Masalan, daryo deb nimaga aytiladi? Kim daryoni ko'rgan tasvirlab bering)

3) Javob vaqtida o'lka materiallaridan foydalanishni talab etish kerak: (xarita, globus)

4) O'quvchilarga beriladigan savollar qiyosiy harakterda bo'lishi kerak;

5) Berilgan savollarga o'quvchilarni javobi to'liq bo'lishi uchun qo'shimcha savollar berib, boshqa o'quvchilarni ham jalb etish mumkin;

(Masalan, O'zbekiston Respublikasining G'arbiy Tyanshan tog'lariga qaysi tizmalar kiradi? G'arbiy Tyanshan tog'laridan qaysi daryolar boshlanadi?)

6) O'quvchilar bilimni tekshirishni geografik o'yinlar, viktorinalar bilan birga qo'shib olib borish ham maqsadga muvofiqdir.

(masalan, Kompyuterda viktorina shakllantiriladi va savolning 4 ta variantdan biri belgilanadi:

Respublikamizning umumiy maydoni qancha?

° 447, 900 ming km.kv

° 448.97 ming km.kv

° 443, 9 mln. Km.kv

° 449. 745 ming Km.kv

O'zbekistonning tabiiy geografiyasi kursida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini asosan uch xil usul bilan tekshiriladi:

1) o'g'zaki tekshirish usuli; (savollar berish orqali, viktorina va zakovat o'yinlari, xarita va globus va b.);

2) Yozma tekshirish usuli (nazorat ishi, konspekt, test sinovi va b.);

3) Amaliy tekshirish usuli (tajriba, kuzatish, amaliy va laboratoriya ishlari va b.).

NATIJARLAR

Yuqorida ta'kidlab, o'tilgan o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini asosan uch xil usullardan tashqari 7-sinf geografiya ta'limini to'g'ri tashkil etish uchun o'quvchilarning avvalo olgan bilimlarini muntazam takrorlab borilishi kerak.

□ Takrorlash geografiya ta'limining asosidir □.

O'g'zaki tekshirish ikki xil: yakkama-yakka individual va yoppasiga so'rash usulida olib boriladi.

Induividual so'rash □ og'zaki tekshirishning asosiy va ko'p qo'llaniladigan turi hisoblanib, ilmiy tasavvurlar va tushunchalar sistemasining qanchalik o'zlashtirganligini tekshiradi va o'z fikr-mulohazalarini ifodalash imkoniyatini

beradi. So'rashning mazkur usuli o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi lozim, bu esa O'zbekistonning tabiiy geografiyasi fanidan beriladigan savolga bog'liq.

Takrorlash darsida o'quvchilarga asosan uch xil savol beriladi: asosiy, qo'shimcha va yordamchi.

Asosiy savol: Respublikamiz iqlimini tarkib topishida qanday omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi?

Qo'shimcha savol: Respublikamiz iqlimining o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?

Yordamchi savol: Atlantika okeani va O'zbekiston relyefi uning iqlimining tarkib topishiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

7-sinf O'zbekistonning tabiiy geografiyasi kursida yozma tekshirish usuliga quyidagilar kiradi: nazorat ishi, konspekt, test sinovi, geografik diktant va boshqalar.

Yozma javob uchun beriladigan savollar qisqa, ayni vaqtda tugal javob talab qilinishi maqsadga muvofiqdir.

Masalan, Farg'ona okrugi iqlimining tarkib topishida qanday omillar muhim ro'l o'ynaydi?

Geografik diktant o'quvchilarni geografik tasavvurlarini kengaytiradi, ularni topqirlik va hozirjavoblikka o'rgatadi. Yozma diktant o'tkazilayotganda uning mazmun-mohiyatiga e'tibor berish lozim.

Amaliy tekshirish usuli. Bu usul geograflarni asboblar (astronomik, meteorologik, gidrometeorologik, topografik), kartalar bilan ishlash, joy planini olish va meteorologik kuzatishga oid ko'nikma va malakalarini tekshirishda qo'llaniladi.

Kun, sana	Soat	Havo harorati, °C hisobida		Havo bosimi, mm Hg hisobida	Shamol		Bulutlilik	Bulut turi	Yog'in turi	Tabiatdagi boshqa hodisalar
		Kuzatilgani	O'rtacha		yo'nalishi	tezligi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.09	13:00	+28	—	718	Sh	—		—	—	—

XULOSA

O'zbekistonning tabiiy geografiyasi kursining takrorlash darslarida O'quvchilar bilim ko'nimalarini nazorat qilish va baholash usullari mavzusidagi ushbu maqoladan xulosa o'rnida shuni aytish joizki, tabiiy geografiya darslarida interaktiv metodlardan foydalangan holda takrorlash darslari o'tilsa, o'quvchilarda yodda saqlash va fanga bo'lgan muhabbatini orttiradi. Bu esa o'quvchilarni vatanparvar shaxs kadr qilib yetishtirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- X.B.Nikadambaeva, D.I.Ro'ziyeva, Z.A.Karabazov □ O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi □ ni interfaol metodlardan foydalanib o'qitish imkoniyatlari (uslubiy qo'llanma). Toshkent □ 2017 yil
- Interfaol ta'lim metodlari □ Shuhratbek.uz <https://shuhratbek.uz> internet sayti
- Interfaol ta'limning nazariy va tashkiliy jihatlari <https://slidetodoc.com> internet sayti.
- A.Soatov, A.Abdulqosimov, M.Mirakmalov Geografiya (Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi). □ O'qituvchi □ nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent □ 2017.
- Maktab 7-sinf Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi Atlasi.
- H.VAHOBOV, N.R.ALIMQULOV, N.B. SULTANOVA GEOGRAFIYA O'QITISH METODIKASI (DARSLIK) TOSHKENT-2020
- O'ZBEKISTON TABIIY GEOGRAFIYASI «O'QITUVCHI» NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT — 2017